

PAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA PAGBABAYBAY NG MGA MAG- AARAL SA GRADE 10 NG MATAAS NA PAARALANG PAMBANSA NG SALAWAGAN GAMIT ANG COVER, COPY, COMPARE (CCC)

Donald T. Restauro ¹, Aprell L. Abellana ²

¹ *Salawagan National High School, Salawagan, Quezon, Bukidnon 8715, Philippines*

² *Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon 8710, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845463>

ABSTRACT

Ang pag- aaral na ito ay may layong matulungan ang mga mag- aaral sa ika- 10 baitang ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan na mapaunlad ang kanilang kasanayan sa ispelang gamit ang estratehiyang Cover, Copy, Compare. Isa sa mga problemang kinakaharap ng mga guro ang kahirapan sa pagbabaybay lalo na sa Filipino, kaya sinubukan sa pananaliksik na ito kung magiging epektibo ang Cover, Copy, Compare bilang paraan ng pagtuturo. Sa pag- aaral na ito, dalawang grupo ng mga respondenteng mag- aaral ang lumahok, isa ang tinuruan gamit ang karaniwang paraan, at ang isa naman ay gumamit ng estratehiyang Cover, Copy, Compare. Lumabas sa resulta na ang mga gumamit ng Cover, Copy, Compare ay may malaking pagbabago sa kanilang kakayahan sa pagbabaybay ikumpara sa mga hindi gumamit nito. Ipinapakita ng pag- aaral na ang Cover, Copy, Compare ay maaaring maging isang mabisang paraan upang gawing mas madali at mas kawili- wili ang pagkatuto ng tamang pagbabaybay o ispelang sa Filipino.

Mga susing salita: *pagbabaybay, Estratehiyang Cover, Copy, Compare, kasanayan sa wika, estratehiya sa pagtuturo, pagtuturo*

INTRODUCTION

Isa sa mga problemang kinakaharap ng mga guro sa kasalukuyan ay ang maling pagbabaybay, lalong- lalo na sa wikang Filipino. Maraming aspeto ang nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag- aaral, at ilan sa mga kadahilanan ay ang kakulangan sa panahong magbasa, sobrang paggamit ng social media, at walang sapat na oras para magsanay. Ayon kay Magpatoc et, al., (2024), ito ang naging dahilan sa pagbaba ng kanilang kumpiyansa sa pagsulat at nagiging limitado ang bokabularyong ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa iba.

Ang Cover, Copy, Compare (CCC) ay isa sa mga napatunayang epektibo pamamaraan upang masolusyunan ang problemang ito . Sa pamamaraang ito, tinitingnan muna ng mag-aaral ang tamang baybay ng isang salita, saka ito tinatakpan, sinusubukang isulat mula sa alaala, at pagkatapos ay ikinukumpara sa orihinal na salita. Sa ganitong proseso, natututo ang mag-aaral mula sa sarili niyang pagkakamali at napapalakas ang kanyang memorya sa tamang ispelang (Fitria, 2020; Alptekin & Sonmez, 2022).

Ipinakita ng mga pag-aaral nina Harris et al. (2017) at Taylor et al. (2021) na ang Cover, Copy, Compare ay nakatutulong upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbabaybay sa iba't ibang antas ng pag-aaral. Ayon din kina Althobaiti at Elyas (2019), mas mataas ang marka ng mga mag-aaral na gumamit ng Cover, Copy, Compare kumpara sa mga gumamit ng ibang paraan ng pagtuturo ng pagbabaybay. Ibig sabihin, ang paulit-ulit na pagsasanay at pagbibigay ng agarang puna ay nakatutulong upang mahasa ang tamang ispelang at mas mapadali ang pagkatuto.

Bagama't marami nang pag-aaral tungkol sa Cover, Copy, Compare sa iba't ibang asignatura at konteksto, hindi pa ito gaanong nasusuri sa pagtuturo ng Filipino, partikular sa mga mag-aaral ng Grade 10 sa Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin kung magiging epektibo rin ito bilang interbensyon sa pagpapahusay ng pagbabaybay sa wikang Filipino.

Ang resulta ng pag- aaral ay nagsisilbing batayan sa pagpapabuti ng kasanayan sa ispelang ng mga mag- aaral ng Grade- 10 sa Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan gamit ang estrahiyang Cover, Copy, and Compare. Ang pag- aaral na ito ay makabuluhan para sa mga mag- aaral ng sekondarya, mga guro, at sa mga susunod na mananaliksik.

Sa kasalukuyan, ang paggamit ng Copy, Cover, Compare ay lubhang nakatutulong sapagkat nagbibigay ito ng simple ngunit mabisang paraan upang mapabuti ang kasanayan sa ispelang gamit ang wikang Filipino lalo na sa panahong ang tradisyunal na kasanayan sa pagsusulat ay unti- unting humihina dahil sa laganap na paggamit digital na komunikasyon. Nagiging mahalagang kasangkapang ang Copy, Cover, and Compare sa pagtataguyod ng tamang pagbuo at pag- alala ng mga salita, lalo na't nahihirapan ang mga mag- aaral sa pagbabaybay bunga ng labis na pag- asa sa mga kagamitan tulad ng autocorrect at spellcheck. Pinapalakas ng pamamaraang ito ang

tiwala sa sarili at nagsusulong ng malayang pag- unawa- mga kakayahang mahalaga sa parehong kontekstong akademiko at propesyonal. Bukod dito, ang Copy, Cover, and Compare ay abot- kaya at madaling gamitin, kaya't nagiging praktikal na kasangkapan ito para sa mga guro at mag- aaral sa iba't ibang uri ng pagtuturo.

Research Objectives

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang epekto ng Cover, Copy, Compare (CCC) sa kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan. Inaasahan na ang resulta ng pananaliksik na ito ay makatutulong sa mga guro sa Filipino na makahanap ng makabagong paraan upang mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay at mapalakas ang kanilang kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Partikular nitong tinutukoy ang mga sumusunod:

1. Matukoy ang antas ng kasanayan ng mga mag- aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan bago isagawa ang estratehiyang Cover, Copy, and Compare.
2. Matukoy ang antas ng kasanayan ng mga mag- aaral ng Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan pagkatapos isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, and Compare.
3. Maikumpara kung may makabuluhang pagkakaiba sa kasanayan ng mga mag- aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan bago at pagkatapos gamitin ang estratehiyang Cover, Copy, Compare.

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan, isang pampublikong paaralan sa Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon, na matatagpuan sa rehiyon ng Northern Mindanao, kung saan ang mga respondente ay binubuo ng mga mag- aaral sa Grade 10 na kasalukuyan ding nagtuturo ang mananaliksik. Nakatuon ang pananaliksik na ito sa 70 mag- aaral na hinati sa dalawa, ang control group at experimental group na nagsisilbing mga respondente. Binubuo ng mga lalaki at babae na may edad 18 pababa.

Gumamit ng quasi- experimental na disenyo sa pananaliksik na ito na itinuturing na angkop sa mga makabuluhang pag- aaral sa larangan ng edukasyon. Ginamit ang nasabing disenyo upang masukat ang epekto ng Cover, Copy, and Compare na pamamaraan sa kasanayan sa pagbabaybay ng Filipino ng mga mag- aaral. Sa pamamagitan nito, naihambing ang antas ng pagganap ng mga mag- aaral bago at pagkatapos ng interbensyon kung kaya naging angkop ito sa layunin ng pag- aaral na matukoy kung may makabuluhan bang pag- unlad sa kanilang kakayahan sa pagbabaybay ng Filipino.

Ang tatlong pangunahing instrumento sa pananaliksik na ito upang sukatin ang kahusayan ng estratehiyang Cover, Copy, Compare ng kasanayan sa ispelang ng mga mag- aaral ng Grade 10 ay ang pre- test, ang Cover, Copy, Compare na worksheet, at post- test. Ang mga ito ay hahanguin at aangkupin mula sa pag- aaral ni Magpatoc, et al. (2024) na matagumpay na nagpatunay ng bisa ng estratehiyang Cover, Copy, Compare sa pagpapahusay ng ispelang.

Ang pre- test at post- test ay ginamit upang sukatin ang kasanayan ng mga mag- aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Ang estruktura ng pagsusulit nito ay hahanguin sa Barnell- Loft Diagnostic Achievement Test, tulad ng ginamit nina Magpatoc, et al. (2024) sa kanilang pananaliksik. Dahil hindi direktang gagamitin ang orihinal na bersyon ng Barnell- Loft Test, pinagtibay ang layunin at disenyo nito upang umangkop sa antas ng Grade 10 at sa konteksto ng asignaturang Filipino.

Ang pagsasanay ay binubuo ng 50 piling salita mula sa mga aralin sa klase na kadalasang nagdudulot ng kalituhan sa wastong baybay. Ibibigay ang mga ito sa paraang diktasyon na kung saan bibigkasin ng guro ang salita at isusulat ng mga mag- aaral mula sa kanilang pandinig. Ang pre- test ay nagsilbing panimulang sukatan, habang ang post- test naman ay nagsilbing pagtataya sa naging proseso matapos ang interbensyon.,

Sa pagitan ng pre- test at post- test, ang mga mag- aaral na nasa experimental group ay sumailalim sa Cover, Copy, Compare na ginamitan ng parehong listahan ng mga salita, kung saan inulit- ulit nila ang proseso ng Cover, Copy, Compare hanggang sa makuha ang tamang baybay. Ang resulta ng pagsusulit ay gagamitin upang sukatin ang pag- unlad sa kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag- aaral. Upang matiyak ang validity at reliability ng instrumento, ito ay sasailalim sa rebisyon at ebalwasyon ng mga eksperto sa larangan ng Filipino at edukasyon.

Sa pananaliksik na ito, sinunod ang wastong hakbang upang matiyak na naging maayos ang bawat bahagi ng proseso.

Una, humingi ang mananaliksik ng pahintulot sa punong- guro ng paaralan upang maisagawa ang pag- aaral. Humingi rin ng pahintulot mula sa mga magulang ng mga mag- aaral na respondente sa pananaliksik. Ito'y isang mahalagang hakbang upang matiyak na may malinaw na pahintulot at pagsang- ayon mula sa lahat ng may kaugnayan sa pag- aaral. Bukod dito, humingi rin ang mananaliksik ng pahintulot sa mga mag- aaral mismo upang mapanatili ang respeto sa kanilang karapatan.

Matapos makuha ang lahat ng kinakailangang pahintulot, isinagawa ang pre- test na kung saan ay layunin nitong masukat ang kasanayan ng mga mag- aaral sa pagbabaybay bago ipakilala ang pamamaraang Cover, Copy, and Compare. Ang resulta ng pre- test ay magsisilbing panimulang batayan upang maikumpara sa resulta ng post- test at matukoy kung may naging pag- unlad.

Pagkatapos ng pre- test, ipinakilala ng mananaliksik ang estratehiyang Cover, Copy, and Compare. Sa pamamaraang ito, ineensayo ng mga mag- aaral ang pagbabaybay sa

pamamagitan ng pagsunod sa tatlong hakbang: Una magtakip sa salita; ikalawa, pagsulat nito mula sa alaala; at ikatlo, paghahambing ng isinulat sa tamang baybay. Inuulit ang prosesong ito sa itinakdang panahon upang magkaroon ng sapat na oras ang mga mag-aaral sa paglinang ng kanilang kasanayan.

Sa huli, isinasagawa ng mananaliksik ang post- test upang matukoy kung nagkaroon ba ng pag- unlad sa kasanayan ng mga mag- aaral matapos ang paggamit ng Cover, Copy, Compare na pamamaraan. Maingat na itala ang lahat ng resulta at sinuri ito upang matiyak na walang pagkakamali bago dumako sa pagsusuri ng datos. Sa pagsunod sa sistematikong prosesong ito, siniguro ng mananaliksik na ang nakalap na datos ay mapagkatiwalaan at kapani- paniwala ang mga natuklasan sa pag- aaral.

Sa pananaliksik na ito, gumamit ang mananaliksik ng descriptive statistics at inferential statistics upang masuri ang bisa ng Cover, Copy, and Compare na interbensyon.

Sa yugto ng descriptive statistics, tinukoy ng mananaliksik ang mean, median, mode, frequency, at percentage ng mga iskor sa pagbabaybay ng mga mag- aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Ang mga estadistikang ito ay nakatulong upang mailarawan ang pangkalahatang trend at makuha ang malinaw na kabuuang larawan ng pagbabago sa kasanayan ng mga mag- aaral sa pagbabaybay.

Upang matukoy naman ang kabuuang epekto ng Cover, Copy, and Compare na interbensyon, ginagamitan ang pag- aaral ng inferential statistics. Isinagawa ang Paired T- Test upang ikumpara ang pre- test at post- test na mga iskor ng mga mag- aaral. Layunin ng pagsusuring ito na malaman kung ang pagkakaiba ng pagganap ng mga mag- aaral bago at pagkatapos ng interbensyon ay estaditikang makabuluhan. Kasama rin sa pagsusuri ang hypothesis testing framework na kinabibilangan ng null hypothesis at alternative hypothesis.

Bukod pa rito, isinaalang- alang din ang Cohen's d na may halaga na higit sa 0.80 ay nagpapahiwatig ng malakas o malaking epekto, na nangangahulugang ang Cover, Copy, and Compare na estratehiya ay may malaking impluwensya sa kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag- aaral.

Ang pagpili sa Paired T- Test ay makatwiran dahil ito ay idinisenyo para ikumpara ang dalawang magkakaugnay na grupo- sa kasong ito, ang parehong mga mag- aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Samantala, ang Cohen's d ay nagbigay ng mas malalim na pag- unawa kung gaano kalaki ang naging epekto ng Cover, Copy, and Compare teknik sa kanilang kakayahan. Sa paggamit ng mga estadistikang ito, natiyak na ang mga natuklasan ng pag- aaral ay siyentipikong valid, nasusukat, at mapagkatiwalaan.

RESULTS

Tinalakay sa bahaging ito ang mga resulta ng pag-aaral sa panahon ng pangangalap ng datos. Inilalahad dito ang pagsusuri at pagpapakahulugan sa mga datos na tumutugon sa mga pangunahing tanong na nakasaad sa pahayag ng suliranin na may pamagat ng “ Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan gamit ang Cover, Copy, Compare.

Antas na Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag-aaral sa Grade 10 bago Isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare

Batay sa ipinakitang datos sa Talahanayan 1, bago pa man gamitin ang Cover, Copy, Compare, ang parehong Control Group at Experimental Group ay nasa mababang antas ng kasanayan sa pagbabaybay. Ang halos magkaparehong mean scores na 20.971 mula sa Control Group at 21.743 na mula naman sa Experimental Group ay nagpapakita na pantay ang panimulang kakayahan. Parehong nasa mababang antas ito kaya't malinaw na may pangangailangan ng interbensyon upang mapaunlad ang kasanayan.

Talahanayan 1. Antas na Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag-aaral sa Grade 10 bago Isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare

GRUPO	PRE- TEST	
	Mean	Std. Deviation
Control Group	20.971	8.740
Experimental Group	21.743	10.103

Ang mataas na standard deviation ay nagpapakita naman ng malaking pagkakaiba-iba sa kakayahan ng mga mag-aaral sa loob ng parehong grupo, ang Control Group ay may standard deviation na 8.74 at ang Experimental Group ay may mas mataas na 10.10. Ibig sabihin, mas hindi pantay-pantay ang antas ng kasanayan sa Experimental Group kumpara sa Control Group. May ilang mag-aaral na mas mahusay, ngunit marami rin ang may kahinaan.

Sa kabuuan, ang datos ay nagpapakita ng limitadong kasanayan at hindi pagkakapareparehong pagganap ng mga mag-aaral bago ang interbensyon, kaya't nararapat lamang na ipatupad ang Cover, Copy, Compare bilang mas epektibong estratehiya na pinatotohanan ni Alrwele (2017) ,na ang estratehiyang Cover, Copy, Compare ay itinuturing na matagumapy at mabisang pamamaraan sa pagtuturo ng pagbabaybay.

Antas na Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag- aaral sa Grade 10 matapos Isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare

Batay sa ipinakitang datos sa Talahanayan 2, pagkatapos ng interbensyon ay tumaas ang mean score ng control group mula 20.971 tungong 23.971, samantalang ang experimental group naman ay nakapagtala ng mas mataas na mean score na 33.943 mula sa dating 21. 743. Dito’y ipinahihiwatig na ang mga mag- aaral na nasa experimental group ay nakararanas ng mas malaking pag- unlad kumpara sa control group na mga mag- aaral.

Talahanayan 2. Antas na Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag- aaral sa Grade 10 matapos Isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare

GRUPO	POST- TEST	
	Mean	Std. Deviation
Control Group	23.971	10.054
Experimental Group	33.943	7.380

Bukod dito, napansin ding bumaba ang standard deviation ng experimental group mula 10.103 pababa 7.380, ito’y nangangahulugan lamang na mas naging magkakatulad o konsistent ang kanilang mga marka matapos ang ginawang interbensyon.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng resulta na ang ipinatupad na interbensyon o pamamaraan ng pagtuturo sa experimental group ay nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang pagganap. Ang makabuluhang pagtaas sa mean score at pagbaba sa baryasyon ng mga iskor ay nagpapahiwatig na naging epektibo ang nasabing pamamaraan sa pagpapabuti ng kaalaman o kasanayan ng mga mag- aaral. Lalo itong pinatutunayan nina Althobaiti at Elyas (2019), na ang paggamit ng estratehiyang Cover, Copy, Compare ay itinuturing na isang mabisa, matagumpay at epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng pagbabaybay o ispelang.

Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Kasanayan ng Pagbabaybay ng mga Mag- aaral sa Grade 10 Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Cover, Copy, Compare

Sa Talahanayan 3 naman, isinagawa ang Independent Samples T-Test upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa post-test na iskor ng control group at experimental group. Lumabas sa pagsusuri na ang nakuha na t-value ay -4.730 na may 68 degrees of freedom (df = 68) at p-value na mas mababa sa .001 ($p < .001$). Dahil ang p-value ay mas mababa sa antas ng kahalagahan na 0.05, tinanggihan ang null hypothesis.

Talahanayan 3. Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Kasanayan Pagbabaybay ng mga Mag- aaral sa Grade 10 Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Cover, Copy, Compare

Grupo	Mean (Pre-Test)	Std. Deviation (Pre-Test)	Mean (Post-Test)	Std. Deviation (Post-Test)	Inferential Statistics	Cohen's d
Control Group	20.971	8.740	23.971	10.054	Bahagyang pagtaas, hindi makabuluhan	-
Experimental Group	21.743	10.103	33.943	7.380	Makabuluhang pagtaas (t= -4.730, df= 68, p< .001)	-1.131 SE=0.275 (Very Large Effect)

Makikita din na ang Cohen's d = -1.131 na may standard error na 0.275. Ayon sa pamantayan ni Cohen (1988), ang effect size na higit sa 0.8 ay maituturing na "very large effect." Nangangahulugan itong napakalaki ng epekto ng interbensyong ginamit sa experimental group kumpara sa control group.

Ang negatibong tanda naman ng *Cohen's d* (-1.131) ay nangangahulugan lamang ng direksyon ng pagkakaiba, na sa kasong ito ay pabor sa experimental group, na ang ibig sabihin ay mas mataas ang kanilang naging marka. Ipinapakita ng resulta na ang interbensyon ay nagkaroon ng malakas at makabuluhang epekto sa pagganap ng mga mag-aaral. Pinatutunayan ito ni Drivas at Drevon (2019) na ang interbensyon ay isang planadong hakbang na isinasagawa upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag- aaral, dinisenyo upang palakasin ag pagkatuto at pag- alala ng mga kasanayan, lalo na sa mga mag- aaral.

Sa kabuuan, ipinapakita ng mga resulta mula sa tatlong talahanayan na ang interbensyon ay lubos na napaka- epektibo. Ang makabuluhang pagtaas sa mean score, ang resulta ng *t-test* na may mataas na antas ng kahalagahan ($p < .001$), at ang napakalaking effect size (Cohen's d = -1.131) ay nagpapatunay na ang ginamit na pamamaraan o estratehiya ay nagkaroon ng malaking positibong epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa experimental group kumpara sa control group.

DISCUSSION

Antas na Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag-aaral sa Grade 10 Bago Isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare

Bago pa man ipatupad ang *Cover, Copy, Compare na pamamaraan*, makikita sa resulta ng pagsusuri na ang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan ay nasa mababang antas. Sa isinagawang pre-test, ang mga mag-aaral mula sa Control Group ay nakakuha ng karaniwang iskor na 20.97, habang ang Experimental Group naman ay bahagyang mas mataas na average na 21.74.

Bagamat may kaunting pagkakaiba sa kanilang mga iskor, kapansin-pansin na pareho ang mga ito na nasa ilalim ng inaasahang antas ng kasanayan. Ipinapakita rin ng mataas na standard deviation (8.74 sa Control Group at 10.10 sa Experimental Group) na hindi pantay-pantay ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral, ang iba ay may kaalaman na, ngunit marami pa rin ang nangangailangan pa ng mas malalim na pag-unawa at pagsasanay sa pagbabaybay. Ipinapakita sa mga pag-aaral ni Taylor et al (2021), na ang epektibong pagkatuto ng ispelang ay nakaangkla sa proseso kung saan ang ugnayan ng tunog, anyo, at kahulugan ng salita ay naitala sa memorya ng bata, at isa sa epektibong pamamaraan o teknik ay ang *Cover, Copy, Compare*.

Sa kabuuan, malinaw na bago pa man gamitin ang interbensyon o estratehiya, marami sa mga mag-aaral ay may limitadong kasanayan sa pagbabaybay, kaya't nararapat lamang na bigyan sila ng mas epektibong paraan ng pagkatuto upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at kaalaman.

Antas ng Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag-aaral sa Grade10 Matapos Isagawa ang Estratehiyang Cover, Copy, Compare

Matapos gamitin ang estratehiyang *Cover, Copy, Compare*, kapansin-pansin ang malaking pag-unlad sa kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan. Mula sa dating iskor na 21.74 sa pre-test, tumaas ito sa 33.94 sa post-test ng Experimental Group. Ibig sabihin nito'y hindi lang basta tumaas ang marka kundi lumawak pa ang kaalaman at lumalim ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabaybay.

Bukod sa pagtaas ng average score, makikita rin na mas naging pantay-pantay ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Bumaba ang standard deviation mula 10.10 patungong 7.38, na nangangahulugang may mas maraming nakakuha ng mataas na marka at hindi na gaanong nagkakalayo ang kanilang mga resulta. Maging ang pinakamababang iskor ay tumaas mula 4 patungong 19, habang ang pinakamataas ay umabot sa 49, malapit na sa perpektong marka.

Sa madaling salita, naging epektibo ang estratehiyang *Cover, Copy, Compare* sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbabaybay. Hindi lamang ito nakatulong sa mga mag-

aaral na may kahinaan, kundi pati na rin sa mga may potensyal na lalo pang umangat. Ayon kina Nelson at Eckert (2024), ang mga interbensyon tulad ng Cover, Copy, Compare na teknik, kung saan ang mga mag- aaral ay aktibong nakikibahagi ay lubos na epektibo sa pagpapabuti ng kanilang akademikong pagganap.

Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Kasanayan sa Pagbabaybay ng mga Mag- aaral sa Grade 10 Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Cover, Copy, and Compare

May makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag- aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan bago at matapos gamitin ang estratehiyang *Cover, Copy, and Compare*.

Mapapansin sa resulta ng pagsusuri, malaki ang pag-angat ng mga mag-aaral sa Experimental Group. Mula sa dating kabuuang iskor na 21.74, umangat ito sa 33.94 matapos gamitin ang estratehiya. Samantalang ang Control Group, na hindi gumamit ng estratehiya, ay bahagyang tumaas lamang mula 20.97 patungong 23.97. Ibig sabihin, mas malaki ang naging pag-unlad ng mga mag-aaral na sumailalim sa *Cover, Copy, and Compare*.

Pero hindi lang ito basta pagtaas ng marka, pinatunayan din ito ng Independent Samples T-Test. Lumabas sa pagsusuri na ang t-value ay -4.730, may degrees of freedom (df) na 68, at ang p-value ay mas mababa sa .001. Dahil dito, tinanggihan ang null hypothesis, na nangangahulugang may makabuluhang pagkakaiba sa kasanayan sa pagbabaybay ng dalawang grupo.

Ang mga resulta ay tumutugon din sa mga natuklasan ni Biswal (2024), na ipinaliwanag na ang agad na pagbibigay ng puna at istrukturadong pagsasanay ay mahahalagang salik sa pagpapabuti ng mga kasanayang akademiko. Dahil sa Cover, Copy, Compare Teknik, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag- aaral na agad makita at Maitama ang kanilang mga pagkakamali, kaya't mas napapanatili nila ang kaalaman sa pagbaybay kumpara sa mga mag- aaral na umaasa lamang sa mga tradisyunal na aralin sa pagbabaybay sa silid- aralan.

Sa madaling salita, hindi lang basta nagbago ang mga numero, nagbago ang antas ng kaalaman, kumpiyansa, at kasanayan ng mga mag-aaral. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang simple pero makapangyarihang estratehiya.

Conclusions

Batay sa mga natuklasan ng pag- aaral na ito, narito ang mga sumusunod na kongklusyon:

1. Ang mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan ay may mababang antas ng kasanayan sa pagbabaybay bago isinagawa ang estratehiyang Cover, Copy, Compare. Ipinapakita sa resulta ng pre-test ng Control Group

na may 20.97 gayundin ng Experimental Group na nakakuha ng 21.74 na halos magkapareho ang kanilang kakayahan at parehong nasa ilalim ng inaasahang pamantayan. Maliban dito, ang mataas na standard deviation na nakuha ng control group na 8.74 at ng experimental group na 10.10 ay nangangahulugang hindi pagkakatulad ng antas ng kasanayan, may iilan ang may sapat na kaalaman, ngunit mas marami ang nangangailangan ng mas malalim na pagsasanay. Dahil dito, hindi na sapat ang tradisyonal na pagtuturo; kaya mahalaga ang estratehiyang Cover, Copy, Compare upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral.

2. Napatunayan na ang estratehiyang Cover, Copy, Compare ay isang mabisang interbensyon para mapahusay ang kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan. Matapos gamitin ang estratehiya, tumaas ang average score ng experimental group mula 21.74 tungo sa 33.94, na nagpapakita ng makabuluhang psg- unlad sa kanilang kaalaman at kasanayan. Bukod sa pagtaas ng average score, bumaba rin ang standard deviation mula 10.10 patungong 7.38 na nangangahulugang mas naging pantay-pantay ang antas ng pagganap ng mga mag-aaral. Ang pag-angat ng pinakamababang iskor mula 4 tungong 19 at ang pinakamataas na umabot sa 49, ay patunay na ang estratehiya ay nakatulong hindi lamang sa mga mag-aaral na may kahinaan kundi pati na rin sa mga may potensyal.

3. Ang paggamit ng Cover, Copy, Compare na pamamaraan bago at matapos itong gamitin ay napatunayan sa pag-aaral na may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Salawagan. Ang malaking pagtaas ng iskor ng Experimental Group mula 21.74 tungong 33.94, kumpara sa bahagyang pagtaas ng Control Group mula 20.97 tungong 23.97 ay malinaw na ebidensya sa bisa ng estratehiya. Mas lalo pa itong pinatibay sa resulta ng Independent Samples T-Test ($t\text{-value} = -4.730$, $df = 68$, $p < .001$), na nagpakita ng makabuluhang pagkakaiba sa kasanayan ng control group at experimental grupo. Dahil dito, tinanggihan ang null hypothesis at napatunayang epektibo ang Cover, Copy, and Compare na pamamaraan sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbabaybay. Sa kabuuan, ang estratehiyang ito ay napatunayang lubos na epektibo sa pagpapataas ng kasanayan sa pagbabaybay, na hindi lamang nakatulong sa mga mag-aaral na may kahinaan kundi nagbigay din ng pagkakataon sa lahat na umangat at maging mas konsistent ang kanilang pagganap.

Recommendations

Batay sa mga kongklusyon ng pag-aaral, narito ang ilang rekomendasyong nabuo ng mananaliksik:

1. Bago isagawa ang interbensyon, napatunayan sa pananaliksik na mababa ang antas na kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral. Dahil dito, inirerekomenda sa mga Kurikulum Koordinators ang Cover, Copy, Compare upang matulungan ang mga mag-aaral na magsanay nang organisado at palakasin ang kanilang kakayahan sa pagbabaybay.

2. Upang mapanatili ang mataas na kalidad ng pagkatuto, inirerekomenda sa mga guro ng Filipino, maging sa iba pang mga guro at kinauukulan na isama ang Cover, Copy, Compare na pamamaraan bilang bahagi ng regular na kurikulum sa pagbabaybay upang matiyak na lahat ng mag-aaral ay makikinabang sa napatunayang pamamaraan. Ang ganitong interbensyon ay makatutulong upang mapaunlad ang pangunahing suliranin ng mga mag-aaral ang wastong pagbabaybay ng mga salita lalo na sa Filipino.

3. Upang mabawasan ang mga hamong nararanasan ng mga mag-aaral sa pagbabaybay, inirerekomenda sa mga mag-aaral ang aktibong paggamit ng Cover, Copy, Compare. Kailangang seryosong gamitin nila ang estratehiya sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay sa pagbabaybay. Ang simpleng hakbang ng pagtatakip, pagkopya, at paghahambing ay makatutulong upang mas lumawak pa ang memorya at maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali. Maglaan ng oras sa sariling pagsasanay Ang regular na pagsasanay ay makapagpapalalim ng kasanayan at magbibigay ng mas matatag na pundasyon sa pagbabaybay.

Compliance With Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, sinunod ang etikal na pamantayan upang protektahan ang mga respondente ng Grade 10 na mga mag-aaral ng Mataas na Pambansang Paaralan ng Salawagan.

Ang unang hakbang bago sisimulan ang pananaliksik ay kailangan munang humihingi ng pahintulot ang mananaliksik mula sa punong-guro ng paaralan, tagapayo ng klase, at mga magulang ng mga mag-aaral bilang mga respondente. Ipinaliliwanag sa kanila ang layunin, proseso at saklaw sa pananaliksik, kasali na rin dito ang benepisyo nito sa larangan ng pagkatuto at pagtuturo. Tiniyak na boluntaryo ang pakilalahok ng mga mag-aaral at may ganap silang kalayaang umatras sa pananaliksik anumang oras ng walang masamang epekto sa kanilang mga marka o maging sa estado ng paaralan. Ang lahat ng impormasyong nakalap mula sa mga respondente ay mananatiling konpidensyal at hindi ilalantad ang kanilang pangalan o pagkakakilanlan sa anumang bahagi ng paglalahad.

Bukod dito, sinisigurado na ang mga pagsasanay na may kaugnayan sa interbensyon ay ligtas, makatao, at hindi makasasama sa emosyonal o intelektuwal na kalagayan ng mga mag-aaral. Sa paglalahad ng resulta, pinapanatili ang Karapatan at integridad upang maisulong ang makabuluhang ambag ng pananaliksik sa edukasyon.

REFERENCES

Alrwele, N.S. (2017). Comparing Efficacy in English Language Spelling Accuracy Cover, Copy, and Compare versus the Assign- and Test Method. *International Interdisciplinary Journal for Education*, 6(7), 184-190. <https://doi.org/10.36752/1764-006-007-013>

- Alptekin, A. & Sonmez, I. (2022). The effectiveness of cover, copy, compare intervention in improving basic arithmetic fluency: A systematic review. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 53(7), 1575-1394. <https://doi.org/10.1080/0030739x.2021.1952873>
- Althobaiti, S., & Elyas, T. (2019). Comparing Different Pedagogical Techniques to Teach Spelling at a Saudi High School: A Case Study. *Studies in English Language Teaching*, 7(1), 36-50. <https://doi.org/10.22158/selt.v7n1p36>
- Biswal, A. (2024, September 10). Hypothesis testing in Statistics- Typesl Examples. *Simplilearn.com*. Retrieved from <https://www.simplilearn.com/tutorials/statistics-tutorial/hypothesis-testing-in-statistics>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Drivas, M.K., & Devon, D.D. (2019). The Effect of a Sounding-Out Step for Cover, Copy, Compare on Spelling Word Acquisition. Volume 12, pages 514-522. <https://doi.org/10.1007/540617-018-00322-5>
- Fitria, T.N. (2020). Spelling error analysis in students writing English composition. *Outsempena English Education Journal*, 7(2), 240-254 <https://doi.org/10.36244/geej.v7i2.988>
- Harris, K.R. et al. (2017). *Teaching Spelling, Writing, and Reading for Writing: Powerful Evidence- Based Practices*.
- Magpatoc, S. (2024). Enhancing Spelling Proficiency in English Among Grade 7 Learners Through the Implementation of the Cover- Copy- Compare Strategy
- Nelson, K. A., & Eckert, T.L. (2024). Examining Student Adherence within a Cover-Copy-Compare Intervention. *Psychology in the Schools*, 61(5), 2019-2035 <https://doi.org/10.1002/pits.23156>.
- Taylor, A.L., Calder, S.D., Pogorzelski, S., & Koch, L. (2021). A preliminary evaluation of a manualized intervention to improve early literacy skills in children with Developmental Language Disorder. *Child Language Teaching and Therapy*, 37(3), 199-212. <https://doi.org/10.1177/02656590211052001>